
Il sindacato del giudice ordinario sui provvedimenti amministrativi concernenti la corretta determinazione dell'indennizzo in caso di misure contrastanti la diffusione della Xylella fastidiosa nel fondo agricolo.

Statuizioni su giurisdizione e natura della pretesa indennitaria da Tribunale Civile di Lecce, I sez., sent. n. 222, 21.01.2026.

di Thomas Invidia

Il sindacato del giudice ordinario sui provvedimenti amministrativi concernenti la corretta determinazione dell'indennizzo in caso di misure contrastanti la diffusione della *Xylella fastidiosa* nel fondo agricolo.

Statuizioni su giurisdizione e natura della pretesa indennitaria
da Tribunale Civile di Lecce, I sez., sent.¹ n. 222, 21.01.2026².

di Thomas Invidia³

Abstract

La sentenza n. 222/2026 del Tribunale Civile di Lecce è rilevante nell'alveo del contenzioso⁴ concernente la corresponsione degli indennizzi per rimediare⁵ alle conseguenze della diffusione della *Xylella fastidiosa* nel fondo agricolo. La pronuncia offre l'opportunità di approfondire i criteri di riparto della giurisdizione nella complessa materia delle erogazioni pubbliche destinate al settore agricolo per il ristoro delle perdite e per il rilancio del settore. Il provvedimento del giudice leccese si sofferma sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, quale posizione giuridica in capo al privato, ribadendo che, laddove l'erogazione sia disciplinata da norme di legge (D. Lgs. n. 102/2004, nel caso in esame) che vincolano l'amministrazione alla mera verifica dei presupposti oggettivi già previsti da fonte primaria, la posizione del privato è di diritto soggettivo, con conseguente cognizione del giudice ordinario. La nota esamina, inoltre, la qualificazione della D.G.R. n. 1225/2022, la quale, fissando una percentuale d'indennizzo pari al 56,16% del danno accertato, rende l'operazione amministrativa di erogazione un'attività vincolata, e non un'attività discrezionale, in capo ad ARIF e alla Regione Puglia. In merito alla vicenda processuale in senso stretto, il contributo analizza il rilievo della mancata allegazione del mandato di pagamento e l'accertamento dell'errore di calcolo compiuto dall'amministrazione. In questa nota a sentenza sarà altresì ricostruito nei tratti fondamentali il babelico sistema normativo e provvedimentale che disciplina la materia degli indennizzi.

SOMMARIO: I PARTE: 1. Il caso, le argomentazioni della ricorrente e dell'amministrazione convenuta. – 2. I motivi fattuali e giuridici a fondamento della sentenza. – II PARTE: 3. Considerazioni in diritto. – 4. Brevi cenni sui diversi regimi di indennizzo, dall'Unione Europea alla Regione Puglia, per compensare le perdite economiche del settore agricolo in seguito all'emergenza da *Xylella fastidiosa*.

¹ Sia consentito esprimere alcuni chiarimenti metodologici in ordine alla redazione dello scritto. Per ragioni di economia della trattazione, nel prosieguo del testo la citazione delle pronunce non conterrà la specificazione concernente la forma di ordinanza, sentenza o decreto. Nel caso di note a piè di pagina contenenti riferimenti al medesimo oggetto, si seguirà l'ordine dal più recente al meno recente. Tutte le parole di chiara origine straniera, nonché i latinismi, sono riportate in corsivo, salvo le numerazioni di articoli e commi dei riferimenti normativi.

² Il contributo è aggiornato al 18.04.2026. L'ultima revisione è stata completata il 27.04.2026. Questo contributo costituisce il completamento di un precedente contributo tecnico-scientifico, sul tema del risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo pretensivo, pubblicato il 10.04.2026 su Agriculture, Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali (FIDAF). Per consultare quell'approfondimento, si rinvia alla nota n. 4.

³ Cultore di Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento e componente del Direttivo dell'Associazione dei Laureati in Scienze Agrarie e Scienze Forestali della Provincia di Lecce (ADAF).

⁴ Sia consentito il riferimento a T. INVIDIA, Il rischio d'impresa al cospetto delle fitopatie da quarantena: un orientamento restrittivo del T.A.R. Puglia – sezione staccata di Lecce, sez. III, sent. n. 1439, 30.10.2025. La tutela risarcitoria dell'interesse legittimo pretensivo nell'emergenza fitosanitaria da *Xylella fastidiosa*, in Agriculture, Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali (FIDAF), 10.04.2026.
Link: <https://www.fidaf.it/il-rischio-dimpresa-al-cospetto-delle-fitopatie-da-quarantena-un-orientamento-restrittivo1-del-t-a-r-puglia-sezione-staccata-di-lecce-sez-iii-sent-n-1439-30-10-2025/> Consultato il 18.04.2026.

⁵ Decisamente significativo è quanto riportato nella relazione del Presidente del Consiglio di Stato, F.P. GRIFFI, svolta per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 a Palazzo Spada, Roma, 05.02.2020, in cui si riconosce che “[...] importanti interventi giurisprudenziali hanno riguardato la qualità della vita e dell'ambiente secondo un filo conduttore che può rinvenirsi nel principio di precauzione, di cui all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto [...] - le azioni di contrasto alla *Xylella fastidiosa* [...]”.

I PARTE

1. Il caso, le argomentazioni della ricorrente e dell'amministrazione convenuta.

La controversia⁶ è stata azionata mediante deposito⁷ di ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c.⁸ da parte di un'azienda agricola nei confronti di ARIF⁹ e Regione Puglia. La ricorrente, in quanto avente terreni di proprietà aziendale colpiti da *Xylella fastidiosa*, ha convenuto in giudizio i suddetti enti per l'accertamento del diritto a ricevere il pagamento, a titolo di indennizzo (riconducibile alla tradizionale categoria giuridica dell'atto lecito dannoso¹⁰), di euro 13.433,96, quale somma residua dovuta per ristorare la perdita di ulivi relativamente all'annualità 2019. La ricorrente ha posto all'attenzione del Giudice¹¹ che, con delibera di Giunta Regionale n. 1225 del 2022, la Regione aveva precedentemente riconosciuto, per l'annualità sopra indicata, il diritto all'indennizzo in percentuale del 56,16% del danno subito (quantificato dalle stesse strutture regionali). Inoltre, l'azienda dimostrava mediante le risultanze del portale regionale EIP – per *tabulas* – che aveva beneficiato di una stima del danno pari ad euro 119.604,36. Pertanto, l'indennizzo erogato avrebbe dovuto essere di euro 67.169,81. Tuttavia, con delibera n. 21 del 2023, erano stati liquidati “soltanto” euro 53.735,85 e con delibera n. 1454 del 2023 veniva riconosciuta un'ulteriore somma di euro 8.038,88 (ARIF, invero, riconosceva di aver errato nel conteggio). A fronte di un totale accordato di euro 61.774,73, la ricorrente ha sostenuto che le somme riconosciute con delibera n. 1454 del 2023 (circa euro 8.000, somma evidenziata nel capoverso che precede) non sono state effettivamente corrisposte e sarebbero mancati euro 5.395,08 non corrisposti né riconosciuti. In ragione di quanto premesso, l'azienda chiedeva al Tribunale adito di disapplicare gli atti amministrativi lesivi del suo asserito pieno diritto ad un integrale indennizzo corrispondente al 56,16% del danno subito e di condannare ARIF e Regione Puglia, in solido¹², al pagamento di euro 13.433,96. Dal lato delle amministrazioni convenute, ha resistito attivamente costituendosi esclusivamente¹³ ARIF, la quale preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, e nel merito ha chiesto di rigettare il ricorso per infondatezza. In dettaglio, l'Ente ha sostenuto che la somma di euro 8.038,88 fosse stata già erogata e la percentuale del 56,16% sarebbe stata erroneamente interpretata dalla ricorrente poiché da intendersi quale limite massimo dell'indennizzo e non percentuale fissa.

⁶ Il testo integrale di Tribunale Civile di Lecce, I sez., n. 222, 21.01.2026, è disponibile su De Jure.

⁷ 12.01.2024.

⁸ Disciplina il rito semplificato di cognizione, rubricato “Forma della domanda e costituzione delle parti”. La disposizione afferma: “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero. Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma”. Per un approfondimento bibliografico, si consulti il commentario all'articolo dedicato su De Jure.

⁹ Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali; la sua natura giuridica e missione istituzionale è disciplinata dall'art. 1 della L.r. n. 3 del 25.02.2010 (“Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”), che afferma: “È istituita l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito denominata Agenzia), con sede legale in Bari, ente strumentale della Regione Puglia. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi oggetto della presente legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo”. Link per approfondire: <https://www.arifpuglia.it/attivita/forestazione/#:~:text=Premessa,L'Agenzia%20regionale%20per%20le%20attivit%C3%A0%20irrigue%20e%20forestali%20%E2%80%93%20ARIF,istituita%20con%20legge%20regionale%20n> Consultato il 18.04.2026.

¹⁰ L'atto lecito dannoso comporta, per l'amministrazione pubblica, il dovere di compensare il sacrificio, imposto al privato, finalizzato al soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente. Gli atti leciti dannosi, nel nostro ordinamento, sono previsti tassativamente dal Legislatore. Cfr. L.V. GIUFFRIDA, La responsabilità della P.a. da atto lecito. Un mero indennizzo o un integrale risarcimento quale forma di ristoro a seguito di un atto lecito dannoso?, in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, 31.12.2020, anni XLI, p. 121.

¹¹ Tribunale in composizione monocratica.

¹² Per una ricostruzione storica della tutela approntata in caso di lesione di diritti in conseguenza di atti e comportamenti della P.a., si consulti, tra gli altri: S. UGOLINI, L'abuso del potere legislativo e la responsabilità aquiliana dello Stato, in Contratto e Impresa, 2008, nella parte in cui afferma: “La lesione dei diritti causati da atti e comportamenti della Pubblica amministrazione è ormai pacificamente tutelata. L'art. 28 Cost. prevede, a tal fine, un sistema di responsabilità solidale fra lo Stato e i suoi funzionari o dipendenti per la lesione di diritti da questi cagionati nell'esercizio di attività materiali proprie dell'amministrazione; per i danni derivanti dall'adozione di un provvedimento illegittimo è da qualche tempo statuito che occorre avere riguardo alla colpa, non del funzionario agente, ma della Pubblica amministrazione intesa come apparato, cd. colpa dell'apparato, nozione simile a quella di *faute de service* elaborata in Francia; è stato ammesso il riconoscimento della risarcibilità degli interessi legittimi, di una sorta di responsabilità oggettiva e dell'obbligo all'indennizzo per atti leciti”.

¹³ Regione Puglia è rimasta contumace.

2. I motivi fattuali e giuridici a fondamento della sentenza.

Il Giudice ha ritenuto che il ricorso fosse fondato. L'eccezione concernente il difetto di giurisdizione è stata respinta per le seguenti motivazioni: 1) in materia di sovvenzioni e contributi pubblici non sussiste la giurisdizione esclusiva sui diritti soggettivi¹⁴, prevista in casi tassativi ai sensi dell'art. 133 c.p.a.¹⁵. Osserva il Giudice che la giurisdizione appartiene al g.o., e non al g.a., allorché non residui alcun potere discrezionale¹⁶, e pertanto nessun margine di apprezzamento che si estrinsechi in un'attività di ponderazione di interessi pubblici¹⁷, ma vi siano soltanto delle attività amministrative vincolate¹⁸ da compiere in attuazione di precisi e tassativi presupposti di legge¹⁹. Inoltre, ARIF aveva già riconosciuto il diritto soggettivo a ricevere l'indennizzo e difatti l'azienda chiedeva di accertare la corretta determinazione del *quantum*,

¹⁴ Il Supremo Consesso della giustizia civile, in funzione nomofilattica, si è espresso recentemente sull'argomento giuridico richiamato (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 9634, 11.04.2023): "In particolare, i principi individuati da questa Corte in materia di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche possono sintetizzarsi nel senso che la situazione giuridica individuabile in capo a chi aspiri a finanziamenti o sovvenzioni è di interesse legittimo tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento sull'*an*, sul *quid* e sul *quomodo* dell'erogazione, comportante la ponderazione delle ragioni di pubblico ad essa sottese, mentre è di diritto soggettivo laddove si tratti di erogazione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di condizioni puntualmente indicate, e all'Amministrazione spetti solo di verificare l'esistenza dei relativi presupposti, senza alcuna ponderazione degli interessi pubblici sottostanti (cfr. Cass., S.U. n. 19042/2018; Cass., S.U. n. 30418/2018; Cass., S.U. n. 1132/2014; Cass., S.U. n. 10377/2019; cfr. altresì, quanto alla speculare ipotesi della revoca di pubbliche sovvenzioni, Cass., S.U. n. 15941/2014 e Cass., S.U. n. 3057/2016). In linea con tali principi, anche il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 6/2014) ha affermato che "sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'*an*, il *quid*, il *quomodo* dell'erogazione"; "viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario". Prima ancora si erano espresse nello stesso senso sempre le sezioni unite della Corte di cassazione, ribadendo che si tratta di un orientamento consolidato e granitico (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 19042, 17.07.2018, peraltro richiamata anche nella sentenza citata precedentemente): "In questo senso infatti le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto occasione di stabilire in modo del tutto [...] che deve trovare "applicazione il principio, ripetutamente enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per il quale, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sono riconosciuti direttamente dalla legge, e alla P.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.a. il potere di riconoscere l'agevolazione, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'*an*, il *quid* ed il *quomodo* dell'erogazione (Cass. sez. un. n. 10689 del 2002; Cass. sez. un. n. 21000 del 2005)". Ed in effetti "nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del predetto beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, la posizione del privato è, difatti, di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, laddove è invece di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. sez. un. n. 66 del 2001)".

¹⁵ Cfr. Art. 133, D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010 (rubricato "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"). Il Giudice in motivazione cita dei precedenti giurisprudenziali specifici: Cons. Stato, sez. V, n. 8678 del 07.11.2025; Cass. civ., sez. un., n. 16602 del 05.08.2016; Cass. civ., sez. un., n. 9634 dell'11.04.2023. Il principio di diritto contenuto in queste pronunce sarà approfondito nel terzo capitolo. Il testo integrale è disponibile su De Jure.

¹⁶ In motivazione è richiamato espressamente un "caso analogo" (Cass. civ., sez. un., n. 8115 del 29.03.2017), il cui testo integrale è disponibile su De Jure).

¹⁷ Il riferimento esplicito è alle attività amministrative vincolate. In ordine alle operazioni vincolate della P.a., si è espressa senza possibilità di fraintendimenti Cass. civ., sez. un., n. 8115, 29.03.2017, secondo cui: "[...] In proposito è sufficiente richiamare la tetragona giurisprudenza di queste sezioni unite le quali hanno negli anni ripetutamente affermato, proprio con riguardo ai benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici, che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, e della L. n. 205 del 2000 (v. tra le molte s.u. numeri 2369 del 2002; 15439 del 02; 6405 del 2004; 6486 del 2004; 466 del 2005; 21000 del 2005). Nelle sentenze citate si afferma dunque espressamente la giurisdizione del giudice ordinario in particolare per tutte le controversie che attengono non solo alla debenza del contributo ma anche alla sua quantificazione, mentre una distinzione fondamentale pone invece la citata giurisprudenza di queste sezioni unite, sempre nella materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, tra le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, e quelle in cui invece la legge attribuisce alla P.a. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'*an*", il "*quid*" e il "*quomodo*" dell'erogazione (v. tra le altre s.u. numeri 16896 del 2006; 3848 del 2007; 21062 del 2011). E la condivisibilità dell'orientamento col quale le sezioni unite, in particolare nella materia dei contributi "post-sismici", hanno ripetutamente ribadito la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie che attengono, indistintamente, sia al riconoscimento del diritto al contributo che alla sua quantificazione, discende dalla logica considerazione che il riconoscimento di un diritto non è mai astratto ma attiene al diritto in concreto spettante e quindi investe non solo l'astratta pronuncia sull'*an* ma anche quella sul *quantum* ed eventualmente sul *quomodo*, essendo peraltro appena il caso di sottolineare che il riconoscimento del diritto al contributo "in concreto" spettante (quindi siccome quantificato) non comporta una valutazione discrezionale (anche solo tecnica) da parte dell'amministrazione, ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici peraltro dalla stessa legge previsti. Deve pertanto essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale vanno rimesse le parti".

¹⁸ Il Giudice sottolinea che nella contestata delibera di Giunta Regionale n. 1225 del 2022 era chiaramente indicato di "applicare una percentuale di indennizzo da riconoscere a ciascuna ditta beneficiaria per le annualità 2018 e 2019 del 56,16% del danno derivante dal fabbisogno complessivo delle istanze potenzialmente ammissibili per le annualità 2018 e 2019 pari ad € 96.781.258,41".

¹⁹ Il Giudice richiama l'insegnamento di Cass. civ., sez. un., n. 19042, 17.07.2018. Il principio di diritto di questa pronuncia sarà approfondito nel terzo capitolo. Il testo integrale è disponibile su De Jure.

posto che il ristoro in sé era previsto incontrovertibilmente da una disposizione di legge²⁰ e attribuito con delibera del Direttore Generale n. 1252 del 2023 nonché con determina n. 21 del 2023. Nel merito, la ricostruzione giudiziale della vicenda fattuale ha consentito di appurare che il 17.12.2020, sul B.U.R.P. n. 168, veniva pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di indennizzo delle aziende agricole colpite da *Xylella fastidiosa*, da calcolarsi “sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, come Produzione Standard (PS) dell'azienda espressa in euro”. Successivamente, la deliberazione di Giunta Regionale n. 1225 del 2022 stabiliva una percentuale fissa d'indennizzo (il 56,16% del danno subito) da accordare ad ogni azienda beneficiaria per l'annualità 2019. Il portale EIP, dopo regolare domanda dell'azienda ricorrente, riconosceva un danno totale, per l'annualità 2019, pari ad euro 119.604,36, ma con delibera del Direttore Generale n. 1252 del 2023 e determina n. 21 del 2023 (ARIF) veniva riconosciuto un indennizzo per euro 53.735,85 (e non 67.169,81). Invero, con delibera del Direttore Generale di ARIF n. 1454 del 2023, si dava atto che l'azienda aveva ricevuto un indennizzo minore rispetto alla soglia del 56,16% e si stanziava l'ulteriore somma di euro 8.038,88, non raggiungendo comunque la percentuale prevista. Il Giudice ha valorizzato altresì l'assenza in atti²¹ del mandato di pagamento della somma di euro 8.038,88 e l'assenza di determinazioni provvedimenti per la parte restante; pertanto, ha condannato al pagamento in solido i due enti della somma richiesta dalla ricorrente, oltre alla condanna delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza²².

²⁰ D.Lgs. n. 102 del 29.03.2004 (rubricato “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”).

²¹ Osserva il giudice che ARIF ha soltanto annunciato in comparsa di costituzione e risposta l'esistenza del mandato di pagamento, ma non lo avrebbe allegato.

²² Art. 91, R.d. n. 1443 del 28.10.1940: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario. Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”.

II PARTE

3. Considerazioni in diritto.

L'indennizzo previsto per ristorare gli agricoltori è di per sé eccezionale²³(sia per la sua natura giuridica intrinseca, sia per le sue concrete modalità operative, posto che – come si evidenzierà nel prosieguo della trattazione – è impossibile identificare un'univoca forma di indennizzo e soprattutto ai ristori compensativi in senso stretto molteplici normativi accompagnano contributi aggiuntivi di varia natura che non hanno una funzione riequilibratrice, ma premiante, incentivante, di sostegno). Sulla natura giuridica dell'indennizzo non v'è unanimità in dottrina ed in giurisprudenza, a ben vedere è una delle questioni maggiormente risalenti nel tempo²⁴, con risposte più o meno definite, più o meno convincenti, anche e soprattutto figlie della propria visione del mondo, intesa sia in senso giuridico sia spiritualmente metafisico. Invero, sebbene non siano molte, tra i commentatori vi sono state delle voci che si sono interrogate su quale fosse lo strumento giuridico maggiormente efficace²⁵, tra risarcimento del danno e indennizzo, per compensare le perdite economiche²⁶, giungendo alla conclusione (non) definitiva che sia l'equo indennizzo, in luogo del risarcimento, il quale è stato già negato a più riprese dai tribunali (argomento già sviscerato dallo scrivente e citato in una nota precedente a questo scritto)²⁷. L'indennizzo²⁸, nel caso di nostro interesse, è, in linea generale, un ristoro per il sacrificio imposto al diritto di proprietà del privato attraverso le misure di eradicazione e abbattimento forzato delle piante, disposte dall'autorità per impedire l'ulteriore propagazione del patogeno. Il diritto soggettivo al ristoro sorge nel momento in cui l'amministrazione, nell'esercizio dei poteri previsti dal D. Lgs. n. 102/2004 e dai successivi piani di rigenerazione e forme di indennizzo, impone l'estirpazione delle piante, determinando una perdita patrimoniale diretta. Difatti, la pretesa indennitaria trova fondamento nella natura di attività lecita della P.A. quale misura di profilassi fitosanitaria che, pur essendo legittima e doverosa, arreca un pregiudizio patrimoniale al singolo con l'abbattimento della pianta, rendendo

²³ Per un approfondimento sull'atto lecito dannoso, cfr. F. PIAIA, La cassazione e la crociata contro la responsabilità derivante da (fatto lecito, in *Danno e Responsabilità*, n. 5, 2025; Sulla ricostruzione degli orientamenti in materia, con riferimento all'eccezionalità e la conseguente impossibilità di estensione in via analogica, cfr. L. V. GIUFFRIDA, La responsabilità della P.a. da atto lecito. Un mero indennizzo o un integrale risarcimento quale forma di ristoro a seguito di un atto lecito dannoso?, in *Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli enti pubblici*, cit., p. 122; G. BELLÌ, L'atto lecito dannoso: un comune illecito aquiliano o una speciale forma di responsabilità?, in *La Responsabilità Civile*, gennaio 2012; G. MICARI, P.A., danno da ritardo "mero" ed atipicità degli atti legittimi dannosi, in *Danno e Responsabilità*, n. 2, 2007.

²⁴ Cfr. D. FOLIGNO, La pretesa responsabilità della pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi, in *Il Foro Italiano*, vol. 86, n. 8, p. 85, 1963, in cui afferma: "[...] La lesione della sfera giuridica altrui, autorizzata, consentita o imposta dalla legge, non dà luogo a responsabilità; può in tal caso sussistere l'obbligo di corrispondere un indennizzo per la lesione legittimamente arrecata, ma questo fenomeno giuridico è ben lungi dal rientrare nel concetto di responsabilità [...]".

²⁵ Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, che ha rimesso questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, n. 779 del 22.01.2016, nella parte in cui chiede: "Dica la Corte se i principi di adeguatezza e proporzionalità ostino all'applicazione della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea – come implementata nell'ordinamento italiano dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – che prevede misure di rimozione di piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, di piante notoriamente infette dall'organismo specificato e di piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte dell'organismo "*Xylella fastidiosa* (Wells et al.)" o sospettate di essere infette da tale organismo, senza prevedere alcuna forma di indennizzo a favore dei proprietari incolpevoli della diffusione dell'organismo in questione". Lo stesso quesito, in ordinanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, è stato prospettato anche in T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, n. 780 del 22.01.2016. Ai quesiti della giurisprudenza amministrativa italiana hanno risposto i giudici europei con la sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. I, n. 78 del 09.06.2016, in cui è stato affermato: "[...] Secondo il sig. [...], poiché la decisione di esecuzione 2015/789 si traduce in una vera e propria espropriazione in danno dei proprietari delle aziende agricole interessate dal provvedimento, la Commissione avrebbe dovuto prevedere espressamente, in tale decisione, un indennizzo proporzionato al valore effettivo delle piante non infette delle quali essa prescrive la rimozione. A questo proposito, occorre ricordare che la Corte ha già statuito che il legislatore dell'Unione può considerare, nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui dispone in materia di politica agricola, che sia opportuno indennizzare, parzialmente o totalmente, i proprietari delle aziende in cui sono stati abbattuti e distrutti animali. Tuttavia, la Corte ha giudicato che da questa constatazione non può dedursi l'esistenza, nel diritto dell'Unione, di un principio generale che imponga la concessione di un indennizzo in ogni caso (v. sentenza del 10 luglio 2003, *Booker Aquaculture e Hydro Seafood*, C-20/00 e C-64/00, EU:C:2003:397, punto 85). Ciò premesso, occorre rilevare che l'articolo 17 della Carta, relativo al diritto di proprietà, prevede ormai, al paragrafo 1, in particolare, che "nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa", e che "l'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale". Orbene, nella misura in cui il diritto a un indennizzo discende direttamente dall'articolo 17 della Carta, il semplice fatto che né la direttiva 2000/29 né la decisione di esecuzione 2015/789 prevedano, di per sé stesse, un regime di indennizzazione o che esse non impongano l'obbligo esplicito di prevedere un regime siffatto, non può essere interpretato nel senso che tale diritto sia escluso". Questo pronunciamento del giudice unionale è stato recepito e applicato anche dalla giurisprudenza amministrativa successiva: cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I quater, n. 11850 del 30.11.2017 e T.A.R. Puglia – Lecce, sez. III, n. 573 del 09.04.2018, che hanno negato la possibilità di risarcire atti amministrativi legittimi, valorizzando la possibilità di ricevere l'indennizzo ed escludendo la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Sulla conformità ordinamentale dell'indennizzo previsto per compensare i costi di estirpazione delle piante si sono espresse favorevolmente T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, n. 387 del 16.03.2022 e T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, n. 388 del 16.03.2022.

²⁶ Sul punto, particolarmente condivisibile, in quanto espressione del necessario contemperamento considerando i diversi interessi pubblici e posizioni giuridiche soggettive, è quanto affermato da Corte Cost., n. 348, 24.10.2007, in cui si afferma che l'indennizzo deve essere congruo e serio: "[...] Il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell'interesse pubblico non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà".

²⁷ Per approfondire, cfr. N. ENRICHENS, *Xylella fastidiosa*: risarcimento, indennizzo, o niente?, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 3, 2023.

²⁸ Cfr. art. 42, cost.: "La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità".

necessario il riequilibrio della sfera giuridica del proprietario attraverso un ristoro consono. L'intelaiatura giuridica della sentenza n. 222/2026 poggia su un rigoroso esame dei criteri di riparto della giurisdizione in materia di sovvenzioni pubbliche²⁹, con particolare riferimento agli indennizzi per i pregiudizi causati dalla diffusione della *Xylella fastidiosa*. Il Tribunale di Lecce chiarisce che la cognizione appartiene al giudice ordinario ogniqualvolta l'erogazione del beneficio sia disciplinata da norme di legge, specificamente il D. Lgs. n. 102/2004³⁰, che vincolano l'amministrazione alla mera verifica dei presupposti oggettivi enunciati dalla fonte primaria. In questa prospettazione di idee, la posizione giuridica del privato lesa è di diritto soggettivo pieno, poiché non residua in capo alla Pubblica Amministrazione alcun potere discrezionale (margine di apprezzamento) volto alla ponderazione di interessi pubblici contrapposti. Questa natura vincolata³¹ dell'attività amministrativa trova ulteriore conferma nella qualificazione della D.G.R. n. 1225/2022, la quale, stabilendo una percentuale d'indennizzo fissa e immutabile pari al 56,16% del danno accertato per l'annualità 2019, riduce l'intervento di ARIF e della Regione Puglia a operazione tecnica di liquidazione. Ne consegue che qualsiasi scostamento dal parametro aritmetico non attiene al merito di una scelta provvedimentale, bensì configura un inadempimento pecuniario sindacabile dal giudice ordinario ai fini dell'accertamento della corretta determinazione del *quantum*. In altri termini, non è stato discusso l'esercizio di potere amministrativo, ma un'attività vincolata³². Sotto il profilo sostanziale, la pronuncia perpetua l'orientamento che individua nell'equo indennizzo, e non nel risarcimento del

²⁹ Particolarmente chiaro è il principio affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 8678, 07.11.2025, secondo cui: “[...] Ed invero, per giurisprudenza consolidata, quando la controversia attiene alla fase della ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, atteso che la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione, situazioni che riguardano il diritto soggettivo perfetto del privato senza esercizio di poteri discrezionali in ordine ad *an, quid e quomodo* dell’erogazione da parte dell’amministrazione erogatrice del contributo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6; Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776). In tali casi, la controversia sulla legittimità della revoca del finanziamento determinata dall’inadempimento del beneficiario rientra, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2016, n. 3057; 4 aprile 2021, n. 9840; 11 aprile 2023, n. 9634). “Qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” (Cons. Stato, III, 12 aprile 2022, n. 2733)”. Dello stesso avviso è anche il massimo organo della giustizia ordinaria (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 16602, 05.08.2016), che ha evidenziato: “[...] la giurisdizione spetta, nella specie, all’autorità giudiziaria ordinaria, in applicazione del principio (da lungo tempo consolidato nella giurisprudenza di queste sezioni unite: *ex plurimis*, n. 11371 e n. 3057 del 2016; n. 25211 e n. 15147 del 2015; n. 22747, n. 198905 e n. 15941 del 2014; n. 17776 del 2013; n. 15877 del 2011; n. 3766 del 2010; n. 14169 del 2004) secondo cui: a) sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all’*an*, al *quid* ed al *quomodo* dell’erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall’accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato; b) sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l’atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (ipotesi *sub a*); autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (ipotesi *sub b*)”.

³⁰ In dettaglio, vale il combinato disposto degli articoli 1, 5 e 6 del decreto rubricato “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”.

³¹ La giurisprudenza è univoca nell’attribuire la giurisdizione al giudice ordinario: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 9154, 05.04.2024; Cass. civ., sez. un., n. 150, 07.01.2013.

³² Nella materia concernente il riparto di giurisdizione per il sindacato sulle questioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, previa ordinanza di rimessione del T.A.R. Puglia – sezione staccata di Lecce che riteneva doversi dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 133 c.p.a. nella parte in cui non ammetteva le suddette materie nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si è chiaramente espressa Corte Cost., n. 19, 02.02.2016, che ha stabilito: “[...] l’addizione invocata dal rimettente non tiene conto della previsione di cui all’art. 103 Cost., laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le «particolari materie» nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi; che, al riguardo, questa Corte ha già ritenuto inammissibile una pronuncia additiva, come quella invocata nel caso in esame, affermando che «Se [...] l’introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge - come prescrive l’art. 103, primo comma, Cost., e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 204 del 2004 di questa Corte - risulta inammissibile il *petitum* posto dal giudice rimettente, che si risolve nella sostanza [...] nella richiesta a questa Corte di introdurre essa stessa, con una sentenza additiva, tale nuovo caso, che può invece essere frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata» (sentenza n. 259 del 2009); che, anche nel caso in esame, la riserva legislativa in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva determina l’inammissibilità del *petitum*, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l’estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell’ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta; che, sotto un diverso profilo, la motivazione dell’ordinanza di rimessione non spiega le ragioni per le quali il denunciato *vulnus* di costituzionalità possa, e debba, essere eliminato mediante l’attrazione nella giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie relative a diritti in materia di concessioni di contributi e sovvenzioni; il *petitum* del rimettente non è, quindi, supportato da elementi che consentano di ritenere che quella invocata sia l’unica scelta costituzionalmente compatibile e necessitata; che anche tale carenza nell’impianto motivazionale dell’ordinanza di rimessione si riflette in ulteriore motivo di inammissibilità della questione, derivante dall’inesistenza di una soluzione costituzionalmente obbligata”.

danno³³, lo strumento giuridico per compensare l'incapacitazione produttiva, totale o parziale, derivante dalla diffusione del patogeno³⁴. Sul piano istruttorio, la sentenza ha assunto rilievo per il rigore applicativo degli oneri probatori, avendo valorizzato la mancata allegazione del mandato di pagamento quale prova dell'inadempimento della somma di euro 8.038,88, già stanziata. L'accertamento dell'errore di calcolo compiuto dall'amministrazione e la successiva condanna in solido degli enti convenuti hanno ribadito, qualora ce ne fosse bisogno, la tutela del diritto soggettivo all'indennizzo integrale, impedendo che l'incertezza del sistema normativo e provvedimentale si traduca in un pregiudizio economico per il beneficiario già colpito dall'emergenza fitosanitaria. La pronuncia del Tribunale di Lecce si inserisce in un filone giurisprudenziale che sembra opportunamente mirare a diradare le nebbie interpretative sulla natura del potere esercitato dall'Amministrazione in regime di emergenza fitosanitaria³⁵. Il punto di rottura rispetto alle tesi difensive degli enti risiede nella corretta individuazione del momento in cui la discrezionalità diviene attività vincolata. In prima analisi, occorre rilevare che la solidità dell'architettura della sentenza n. 222/2026 poggia sulla stabilità del dato numerico fornito dal portale regionale EIP. Una volta che l'organo tecnico ha validato l'entità del danno (nel caso di specie, euro 119.604,36), la successiva attività di liquidazione non può più essere intesa quale espressione di un potere autoritativo, ma mera operazione contabile esecutiva. La fissazione di una percentuale d'indennizzo fissa e immutabile pari al 56,16%, operata dalla D.G.R. n. 1225/2022, sottrae ad ARIF e alla Regione Puglia ogni margine di apprezzamento o ponderazione di interessi pubblici. Ne consegue che la posizione giuridica dell'agricoltore non è quella di un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere, bensì un diritto soggettivo pieno al pagamento di una somma determinata secondo parametri di legge predefiniti (D. Lgs. n. 102/2004), come sopra evidenziato. Sotto il profilo processuale, l'esito del giudizio ai fini della domanda di accertamento del *quantum* ha comportato la "necessaria"³⁶ disapplicazione³⁷ degli atti amministrativi³⁸ che, discostandosi dal parametro aritmetico del 56,16%, hanno operato una decurtazione del credito (incidendo negativamente sul relativo diritto) priva di giustificazione normativa. Il potere di disapplicazione, proprio del

³³ Questo profilo nella sentenza 222/2026 non è esaminato nello specifico, a ben vedere.

³⁴ Sia chiaro che lo scrivente non intende equiparare risarcimento del danno ed indennizzo, che hanno presupposti differenti, stabiliti dalla legge, ma si interroga sul loro utilizzo esclusivamente per ristorare le perdite dovute alla fitopatìa da quarantena.

³⁵ Invero, sia consentito precisare: questa affermazione non deve essere fraintesa. Sul risarcimento del danno per lesione dell'interesse legittimo pretensivo è ormai pacifica la giurisdizione amministrativa. Per questo argomento, si rinvia a T. INVIDIA, Il rischio d'impresa al cospetto delle fitopatie da quarantena: un orientamento restrittivo del T.A.R. Puglia – sezione staccata di Lecce, sez. III, sent. n. 1439, 30.10.2025. La tutela risarcitoria dell'interesse legittimo pretensivo nell'emergenza fitosanitaria da *Xylella fastidiosa*, cit. Sulla corretta determinazione dell'indennizzo, laddove non residuino margini di potere, la cognizione appartiene al giudice ordinario altrettanto pacificamente.

³⁶ È noto che il giudice ordinario, salvo casi specifici consentiti dalla legge, non annulla (come farebbe il giudice amministrativo) il provvedimento della P.a., ma ne disattende (disapplica, *rectius*) gli effetti per tutelare il diritto soggettivo del privato.

³⁷ Sul potere di disapplicazione, è particolarmente chiaro P.L. MATTA, Considerazioni sparse in tema di disapplicazione dell'atto amministrativo, in Norma quotidiano di formazione giuridica, 2014, il quale ha affermato: "L'istituto della disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario trova la propria fonte normativa negli articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E). In materia di disapplicazione dell'atto amministrativo il primo e più importante riferimento è rinvenibile nell'art. 5, L.A.C. (L. n. 2248/1865, all. E), che, per primo, ha codificato l'istituto della disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi. È noto come il tradizionale criterio di riparto di giurisdizione tra le due autorità giurisdizionali presenti nell'ordinamento giuridico vigente (giudice ordinario e giudice amministrativo) sia incentrato sulla posizione giuridica soggettiva lesa, vantata dal privato e della quale si chiede tutela. La legge abolitrice del contenzioso amministrativo (allegato E), nella parte che ha conservato effetti giuridici fino ad oggi, rappresenta criterio attributivo di competenza delle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi al giudice ordinario e disciplina i relativi poteri e limiti della giurisdizione ordinaria quando oggetto della sua cognizione sia un provvedimento amministrativo. Mentre l'art. 4, L.A.C. prevede il divieto per il giudice ordinario di modificare o revocare l'atto amministrativo, introducendo così un limite al suo potere d'azione, l'art. 5, L.A.C. stabilisce espressamente la facoltà del giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti amministrativi se ritenuti illegittimi, cioè viziati per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza. Attraverso il potere di disapplicazione il giudice ordinario, pur non potendo giungere alla invalidazione dell'atto amministrativo, ove ne riscontri l'illegittimità, è abilitato a disapplicarlo, cioè a decidere la questione sottoposta alla sua cognizione come se l'atto stesso fosse *tamquam non esset*, cioè non esistesse. L'ingerenza del potere giudiziario nella sfera dell'azione amministrativa è evitata dalla previsione di cui all'art. 4, laddove si esclude che il giudice ordinario possa intervenire sull'atto amministrativo annullandolo, revocandolo o modificandolo [...] Nell'elaborazione più recente, infatti, l'istituto della disapplicazione si configura come un meccanismo di risoluzione di conflitti fra norme incentrato sul principio della gerarchia delle fonti. In altri termini, la fonte di grado superiore prevale sulla fonte di grado inferiore per cui *lex superior derogat inferiori*: la norma che deriva dalla fonte giuridicamente superiore comporta l'invalidità di quella inferiore, posto che il principio di gerarchia comporta che il contrasto tra fonti di grado differenziato si risolve con la prevalenza della fonte considerata più elevata in grado [...] Il potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice amministrativo è espressamente oggi riconosciuto dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) all'art. 34 solo in relazione alla domanda risarcitoria. Il Cod. Proc. Amm. ha offerto una risposta al dibattito sopra menzionato ispirandosi alla logica del superamento della pregiudiziale amministrativa: l'articolo 30 prevede la possibilità che la pretesa risarcitoria sia azionata indipendentemente dal previo annullamento dell'atto asseritamente lesivo; il successivo articolo 34 ribadisce il divieto di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi da parte del giudice amministrativo, e dunque la preclusione di un accertamento incidentale dell'illegittimità, salvo che ai fini del decidere sulla domanda risarcitoria. Pertanto, la disapplicazione provvedimento rientra tra i poteri del giudice ordinario esercitabile nella totalità delle controversie affidate alla sua giurisdizione ed è inibita al giudice amministrativo fatta eccezione per le controversie inerenti sole pretese risarcitorie [...]"

³⁸ Particolarmente chiaro è quanto affermato da Camera Amministrativa distrettuale degli avvocati di Bari in nota a T.A.R. Puglia, sez. II, n. 481, depositata il 20.04.2016, in cui è stato ribadito il principio secondo cui "in materia di concessione e revoca di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. segue il generale criterio fondato sulla natura della situazione giuridica azionata; sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e non residua alcuna discrezionalità in capo alla P.a., ovvero qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo derivante da inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione ed è invece configurabile la giurisdizione del G.A., nei casi in cui la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, ovvero a seguito di annullamento o revoca del provvedimento di concessione per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse [...]"

Link: <https://www.cameraamministrativa.it/giurisdizione-criteri-di-riparto-situazione-giuridica-azionata-contributi-pubblici-g-o-nelleseecuzione-del-finanziamento-g-a-nel-procedimento-di-assegnazione-conseguenze-fattispecie/> Consultato il 21.04.2026.

giudice ordinario³⁹, consente di ripristinare l'integrità del diritto soggettivo leso da una condotta materiale dell'amministrazione⁴⁰ qualificabile quale inadempimento pecuniario. Infine, la questione giuridica dell'onere della prova ha spostato definitivamente l'ago della bilancia processuale per garantire l'effettività del diritto all'indennizzo. Il sindacato del giudice ordinario si fonda su una rigorosa applicazione dell'art. 2697 c.c., declinata secondo il principio della vicinanza della prova⁴¹. Sotto il profilo dogmatico, la ripartizione dell'onere probatorio tra l'azienda agricola e gli enti convenuti (ARIF e Regione Puglia) ha seguito una dialettica netta e tradizionale tra fatto costitutivo e fatto estintivo dell'obbligazione⁴². Nel caso che ci occupa, il soggetto che ha agito per l'adempimento ha adempiuto il proprio onere mediante la produzione del titolo legale, costituito dal D. Lgs. n. 102/2004, e dei titoli amministrativi, quali le risultanze del portale tecnologico EIP che cristallizzano la stima del danno ed i provvedimenti attributivi dell'indennizzo "parziale". In questo contesto, l'azienda avrebbe potuto limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, cioè lo scostamento tra la percentuale d'indennizzo fissa del 56,16% prevista dalla D.G.R. n. 1225/2022 e le somme effettivamente percepite. Una volta provato il titolo, l'onere della prova non può che spostarsi integralmente in capo all'Amministrazione, la quale è gravata dall'obbligo di dimostrare l'esatto adempimento attraverso prove documentali dotate di efficacia liberatoria. Ai fini del rigetto della pretesa creditoria, l'Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente esibire il mandato di pagamento regolarmente estinto, munito della quietanza o dell'evidenza bancaria dell'avvenuta esecuzione del bonifico. L'assenza della documentazione agli atti processuali determina una mancata prova liberatoria, rendendo riscontrabile l'inadempimento, che non può essere superata da semplici asserzioni difensive⁴³. Ed invero, se si considera complessivamente la vicenda amministrativa, in fondo ma non per rilevanza, un'ulteriore questione che si potrebbe prospettare concerne l'orientamento dei procedimenti amministrativi. Sia consentito osservare che l'amministrazione pubblica orientata al risultato non è più soltanto un auspicio, ma una realtà giuridica. In altri termini, l'efficienza amministrativa non è più circoscritta al mero rispetto di regole formali, ma nella sostanza deve raggiungere obiettivi, con tempestività e compatibilmente con le risorse disponibili⁴⁴.

4. Brevi cenni sui diversi regimi di indennizzo, dall'Unione Europea alla Regione Puglia, per compensare le perdite economiche del settore agricolo in seguito all'emergenza da *Xylella fastidiosa*.

È opportuno evidenziare che l'indennizzo non può essere oggetto di una frettolosa ed inappropriata "*reductio ad unum*". In altri termini, sono molteplici le forme di indennizzo previste dalla copiosa stratificazione normativa che si è susseguita nel tempo. Le diverse forme (e vale anche per i contributi aggiuntivi non riconducibili alla categoria giuridica degli indennizzi, intesi in senso stretto) per le perdite derivanti dalla diffusione della *Xylella fastidiosa* sono distinguibili per funzione. Questo sistema non può che reggersi sull'art. 42 della Costituzione, che impone il ristoro pecuniario a fronte di un sacrificio imposto al diritto di proprietà per fini di utilità generale. In primo luogo, l'indennizzo per misure di profilassi trova il suo nucleo originario nel D. Lgs. n. 102/2004, che disciplina gli interventi a sostegno delle imprese colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Questa forma di ristoro è legata all'attuazione delle misure di contenimento e all'obbligo di eradicazione forzata delle piante infette. Nel testo normativo, invero, sono previsti anche contributi compensativi. Il decreto funge da norma di relazione, definendo il perimetro entro cui l'amministrazione opera e trasformando l'erogazione in attività vincolata una volta accertati i presupposti oggettivi. La legittimità degli aiuti è garantita dal regime di esenzione previsto dai regolamenti unionali: il Regolamento UE n. 702/2014 per il periodo 2014-2022 e il successivo Regolamento UE n. 2472/2022, che sostituisce il precedente. Successivamente, la disciplina regionale ha introdotto forme di indennizzo volte a compensare l'incapacitazione produttiva del fondo agricolo per garantire la continuità aziendale. In questo alveo si colloca la Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 940 del 2017, che ha precisato la natura di tale strumento quale indennizzo per le perdite economiche derivanti dalla crisi strutturale del comparto. Infine, il sistema è stato potenziato dal regime straordinario di rigenerazione istituito con il D.L. n. 27/2019 (convertito in Legge n. 44/2019), che ha finanziato il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. L'attuazione tecnica, demandata al Decreto Interministeriale n. 2484/2020, ha introdotto parametri anche per contributi

³⁹ È meritevole di approfondimento quanto affermato da A.D. DE SANTIS, Sulla disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice civile. Il "caso" del c.d. Decreto Paesi sicuri, in *Questione Giustizia*, 12.07.2024.

⁴⁰ A ben vedere, sia consentito essere massimamente precisi: non vi è unanimità di vedute in giurisprudenza sul potere di disapplicazione. In verità, Cass. civ., sez. I, n. 25051, 18.09.2024, è puntuale nell'evidenziare che il giudice può utilizzare il potere di disapplicazione nella casistica di asserita carenza di potere per tutelare un dedotto diritto di credito, anche quando la materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Di tenore opposto, la Corte di cassazione, a sezioni unite, in precedenza aveva ritenuto che, nelle controversie in cui il *petitum* sostanziale fosse caratterizzato da diritti soggettivi concernenti la giurisdizione esclusiva in un giudizio in cui è parte la P.a., il giudice ordinario non ha il potere di disapplicare un atto amministrativo. Su quest'ultima sentenza, inoltre, merita attenzione il commento pubblicato su *Giustizia Amministrativa*. Link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/287550/Cass.+SSUU+n.28053-2018%2815.11.18%29.pdf/7280cb78-cb8c-ea01-8e37-6065ce88520b> Consultato il 21.04.2026.

⁴¹ Per un approfondimento bibliografico concernente l'art. 115 c.p.c., si consulti il commentario all'articolo dedicato su *De Jure*.

⁴² In questo caso, l'obbligazione indennitaria promana dalla legge.

⁴³ Per un approfondimento bibliografico concernente l'art. 2697 c.c., si consulti il commentario all'articolo dedicato su *De Jure*.

⁴⁴ Cfr. Corte Cost., n. 132, 16.07.2024.

“indennitari” aggiuntivi, minimizzando la discrezionalità degli uffici attraverso l’uso di percentuali fisse e predeterminate. Più in dettaglio, il fondamento normativo⁴⁵ che consente la determinazione di una prima⁴⁶ evidenza di indennizzo⁴⁷ in favore delle aziende agricole colpite dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* trova il suo nucleo originario nel già citato Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102⁴⁸. Il provvedimento, che disciplina gli interventi finanziari a sostegno

⁴⁵ I provvedimenti dell’amministrazione regionale sono citati secondo la nomenclatura riportata sul portale emergenzaxylella.it. Gli altri riferimenti sono riportati secondo lo stile bibliografico uniforme del contributo. Cfr. D.Lgs. n. 102, 29.03.2004, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38; D.G.R. n. 1842, 05.09.2014, Richiesta dichiarazione stato di emergenza fitosanitaria straordinaria, conseguente emanazione di specifiche norme per la eradicazione e contenimento delle infezioni di *Xylella fastidiosa* e adempimenti conseguenti; Deliberazione del Consiglio dei Ministri, 10.02.2015, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju); Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 225, 11.02.2015, Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia; D.m., 19.06.2015, Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana; D.l. n. 51, 05.05.2015, Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali; L. n. 91, 02.07.2015, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali; D.m., 21.07.2015, Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015; Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura del 12 agosto 2016, n. 289, Approvazione manuale delle procedure per il monitoraggio alla *Xylella fastidiosa*; Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 12 agosto 2016, n. 290, Potenziamento del Servizio Fitosanitario regionale - Attribuzione della funzione di “Agente Fitosanitario”; Reg. UE n. 2031, 26.10.2016, Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; L.r. Puglia n. 4, 29.03.2017, Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia; Delibera della Giunta Regionale del 13 Giugno 2017 n. 940, Istituzione del regime di aiuto per le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, in seguito ad ingiunzione di abbattimento; L.r. n. 64, 22.12.2017, Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia); Delibera della Giunta Regionale del 24 Ottobre 2018 n. 1890, Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.; D.l. n. 27, 29.03.2019, Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto; L. n. 44, 21.05.2019, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto; D. interministeriale, n. 2484, 06.03.2020, Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia; Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 del 14 marzo 2022, Approvazione “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia”; Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2021, n. 2164, Istituzione del regime di aiuto per le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, in seguito ad ingiunzione di abbattimento; Reg. UE n. 2472, 14.12.2022, Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Deliberazione della Giunta Regionale n. 1866 del 12 dicembre 2022, Approvazione “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia”; Deliberazione della Giunta Regionale n. 570 del 26 aprile 2023, Integrazione del “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia” approvato con DGR n. 1866 del 12/12/2022 e approvazione schemi di convenzione con ARIF e con il Comando Regione Carabinieri Forestale ‘Puglia’; D.m. 31.01.2024, Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; Deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 15 luglio 2024, *Xylella fastidiosa*. Istituzione del regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli. Approvazione criteri e metodologia di stima degli indennizzi. Istituzione capitoli di entrata e di spesa e variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; Deliberazione della Giunta Regionale n. 1593 del 15 novembre 2024, Approvazione del “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2024-2026”, modifica e integrazione dello schema di convenzione con l’Agenzia per le attività irrigue e forestali. Applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione e variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024 e pluriennale 2024-26 ai sensi del D.Lgs.118/2011; D.m. 11.02.2025, Criteri e modalità di attuazione della misura inerente il sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*; DDS 22/25 - Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 15 febbraio 2025, n. 22, Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- Applicazione delle misure di eradicazione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* sottospecie fastidiosa (Well et al.) in Puglia e liquidazione degli indennizzi.

⁴⁶ Il D.lgs.n. 102/2004 costituisce la prima forma, cd. “nucleare”, di indennizzo in questa materia, ed è specificamente rivolto ai ristori per compensare perdite da calamità naturali ed eventi eccezionali. La legittimità degli indennizzi erogati ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004 si inserisce nel quadro degli aiuti di Stato ‘in esenzione’, disciplinati dapprima dal Regolamento (UE) n. 702/2014, successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 2022/2472 a far data dal 1° gennaio 2023.

⁴⁷ Invero, la giurisprudenza risalente, ha ritenuto che in materia di atti leciti dannosi, compiuti dalla P.a., sia l’indennizzo lo strumento giuridico conforme all’ordinamento, non il risarcimento del danno, sebbene si affermi la giurisdizione del giudice amministrativo (soluzione differente dagli approdi odierni). Sul punto, cfr. Cass. civ., n. 4861, 08.10.1985, in Mass. Giur. It., 1985, che ha affermato: “Il proprietario di un fondo agricolo, che venga incluso in una zona di ripopolamento della selvaggina protetta costituita dalla amministrazione provinciale a norma e nel vigore del r. d. 5 giugno 1939, n. 1016, non può esperire azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, per il danno che sia derivato alla produzione agraria per effetto del moltiplicarsi della selvaggina in detta zona, vertendosi in tema di atti leciti compiuti dalla p. a. nell’esercizio di poteri conferitile dalla legge a difesa di interessi generali, ed in relazione ai quali l’art. 54 decreto cit. (come sostituito dall’art. 33, d. p. r. 10 giugno 1955, n. 987) nel contemplare una possibilità d’indennizzo, senza fissarne misure e modalità, costituisce in favore del privato una posizione di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, a fronte del provvedimento ministeriale determinativo dell’indennizzo”.

⁴⁸ La preferenza per lo schema indennitario, in antitesi a quello risarcitorio, risponde a una precisa necessità dogmatica. Il risarcimento presuppone l’accertamento di un’illiceità e soprattutto, quale requisito intrinseco del danno, di una colpa della Pubblica Amministrazione nella gestione dell’emergenza: onere probatorio spesso insuperabile e già escluso dalla giurisprudenza di merito. L’equo indennizzo si configura, diversamente, quale ristoro da attività lecita (sacrificio imposto al privato per superiori ragioni di interesse pubblico).

delle imprese agricole colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, costituisce la base su cui si è innestata l'intera produzione legislativa, sub-legislativa, giurisprudenziale e dottrinale successiva, definendo il perimetro entro cui l'amministrazione è chiamata a operare. La fase iniziale della crisi fitosanitaria in territorio pugliese ha imposto la necessaria integrazione tra strumenti giuridici normativi e provvedimenti regionali e nazionali per fronteggiare l'emergenza fitosanitaria. Con la Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1842 del 2014 sono state tracciate le prime linee d'intervento, poi confluite nella dichiarazione dello stato di emergenza sancita dalla Deliberazione del Consiglio dei ministri del febbraio 2015. Il coordinamento dei primi soccorsi e la gestione delle misure di contenimento sono stati affidati all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 225 dell'11 febbraio 2015. Sul piano tecnico-agricolo, l'assetto è stato corroborato dal Decreto ministeriale del luglio 2015, il quale ha dichiarato eccezionale la diffusione della *Xylella fastidiosa*. A partire dall'annualità 2016, il sistema ha subito un'accelerazione verso una maggiore tecnicizzazione dei criteri di stima e di accertamento. Le Determinazioni Dirigenziali della Regione Puglia n. 289 e n. 290 del 12 agosto 2016 hanno formalizzato le procedure di rilevazione dei danni sul campo. Successivamente è subentrato il nuovo quadro fitosanitario europeo delineato dal Regolamento UE 2031/2016. Ancora, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 940 del 13 giugno 2017⁴⁹ ha ulteriormente precisato che l'indennizzo deve essere inteso quale strumento volto a compensare l'incapacitazione produttiva del fondo agricolo, garantendo la continuità aziendale in un contesto di crisi strutturale del comparto. Una svolta decisiva nella disciplina è rappresentata dal Decreto-legge n. 27 del 29 marzo 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019. Questo provvedimento ha istituito il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione finanziaria imponente volta a finanziare non solo le misure di contenimento, ma anche il ristoro diretto agli agricoltori per la perdita degli ulivi. L'attuazione tecnica del piano è stata demandata al Decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020⁵⁰, il quale ha previsto parametri per l'erogazione di una nuova forma di indennizzo con contributi indennitari aggiuntivi valorizzando ancor più il danno subito, minimizzando⁵¹ la discrezionalità degli uffici in fase di stima. Negli anni più recenti, la disciplina (le discipline, *rectius*) è stata perfezionata per garantire la liquidazione effettiva delle somme spettanti. Il regime normativo attuale si completa con il Regolamento UE n. 2472/2022, che regola gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Il consolidamento definitivo delle procedure di indennizzo è avvenuto con la Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 994 del 15 luglio 2024, seguita dalla Deliberazione n. 1593 del 25 novembre 2024. Il sistema si chiude temporalmente con il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dell'11 febbraio 2025. In conclusione, la ricostruzione sistematica di questo corpus normativo suggerisce che la corresponsione dell'indennizzo⁵² (degli indennizzi e dei contributi a diverso titolo previsto, *rectius*), dopo la quantificazione della somma e la conseguente attribuzione della percentuale da ristorare, è diritto soggettivo derivante dalla legge, purché non residuino margini di discrezionalità all'amministrazione. L'attuazione è demandata a una fase amministrativa che dovrebbe restare priva di margini valutativi per poter affermare con certezza la giurisdizione del g.o. Sotto questa lente, eventuali incongruenze nel *quantum* o ritardi nella materiale erogazione di somme già formalmente stanziare da determine dirigenziali configurano un inadempimento pecuniario sindacabile dal giudice civile. Tuttavia, la complessità dell'*iter* e la sovrapposizione di diversi livelli istituzionali nel "governo degli indennizzi" impongono cautela nell'affermare un'esigibilità automatica, dovendosi sempre valutare la corretta formazione del titolo nei singoli casi concreti ed il percorso procedimentale che ha condotto all'adozione dei provvedimenti, potendo sopraggiungere nel caso concreto vizi di esercizio del potere amministrativo sindacabili innanzi al giudice amministrativo.

⁴⁹ Questa deliberazione istituisce la seconda forma di indennizzo pertinente, che possiamo considerare un ristoro incentrato sulla perdita produttiva derivante dall'estirpazione delle piante di olivo.

⁵⁰ Questo decreto ministeriale attua quanto previsto dall'art. 8-quater, l. n. 44 del 21 maggio 2019, in forza del quale si istituiscono una forma di indennizzo e contributi aggiuntivi per il ristoro diretto della perdita degli ulivi all'interno del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola". In questo caso, il Legislatore ha spinto anche per la conversione delle colture, previsto contributi per il reimpianto di varietà resistenti e disposto contributi aggiuntivi.

⁵¹ Trasformandola in discrezionalità tecnica, *rectius*.

⁵² È da intendersi infatti (*repetita iuvant*) quale indennizzo la copertura economica prevista per ristorare i soggetti che abbiano subito perdite produttive a causa dell'imposizione, per misura fitosanitaria, di eradicazioni delle piante. Negli altri casi in cui sono previste erogazioni di somme per favorire la produttività e consentire il recupero agricolo, si tratta di contributi aggiuntivi, in quanto tecnicamente non si può parlare di indennizzi in senso stretto.